

**Arulmigu Sri Konammal Amman History and Festivals
(Karuppatti Village)**

Dr T. Parimala, Head & Assitant Professor of Tamil,
Mannar Thirumalai Naicker College, Pasumalai, Madurai-625004, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.5802640

Abstract

Man feared the power of nature and was created to worship nature as God. Worship of deities expanded as village deities, tribal deities, and other deities. Village deities and clan deities are idols. They are not related to the Gods of the Vedas claim. These do not have large buildings, untimely Pujas or big Festivals. This local idolatry is just opposite to a normal one. These deities belong to a clan or a group of people with a small temple and other patterns related to the big temples. It can be called ancestral worship. The deities are revered for their good nature. People crowded there at the time of the Festivals once in a year according to the Birth or Mukthi day related to the deity. In case, every full moon and new moon have poojas and charity. This article evinces about Konammal, the local deity of the Telugu speaking people in the village of Karuppatti, near Cholavanthan, Madurai district. It covers the history from Andhra Pradesh, a Telugu-speaking region, to a small village in the south of Tamil Nadu. The article also covers the apt chronology of the deities, the rites of worship, the history of the deity Konammal, the other subordinate deities in Konammal temple, and the festivals of the temple.

Keywords : Sri Konammal Amman, Heritage, Worship, Rituals, History.

Refernces

- [1] Dr. N. Ramachandran. *Thudiyanasamikal, Villuppattum samoogasikkaikalum*. New Chenjuri Book House(P) lit, Chennai – 600098, 2015.
- [2] Dr. U.Kasthori Ganthi, *Arulmigu Pulvai Nayagi Amman Varalarum Thirukoyir Sirappum*. Valkottai Pathippagam, Madurai, 2020.
- [3] Dr. S.Sakthivel. *Nattuppura Iyal Aivu*. Manivasagar Pathippagam, Chennai – 600108, 2001.
- [4] Yal. Su. Chadra. *Thonmaviyal Katturaikal*. UGC, New Delki.
- [5] Pulavar A. Chinnan Iya. *Pappapatti ochandamman Kovilum Achi Andaiyeen Arulvakkum*. Chennai - 600083, 2017.
- [6] *Silapathikaram*. Gowra Book Agencies, Rakkins Road, Trichi - 620001, 2017.
- [7] Dr. T. Paramasivam, *Panpattu Asaivugal*. Kalasuvadu Pathippagam, Nagarkovil – 629001.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Issue 1, November 2021

E-ISSN: 2583-0880

- [8] Dr. T. Paramasivam. *Manjal Mahimai*. Kalasuvadu Pathippagam, Nagarkovil - 629001.
[8] Dr. T. Paramasivam. *Deivangalum Samuga Marabukalum*. New Century Book House, Madurai.
[9] Dr. U.V.Saminatha Iyar. *Purananooru Moolamum Uraiyum*. Chennai - 600090, 2014.
[10] N. Vanamamalai(Ed.). New Century Book House (P) lit, Chennai – 600098. 2006.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அருள்மிகு ஸ்ரீ கோணம்மாள் அம்மன் வரலாறும் திருவிழாக்களும்

(கருப்பட்டி கிராமம்)

முனைவர் தி. பரிமளா, தலைவர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி, பசுமலை, மதுரை-625004, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.5802640

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இந்தியச்சமுதாயத்தில் குறிப்பாக தமிழ்ச்சமுதாயத்தில் குலதெய்வ வழிபாடு என்பது முக்கியமானதாகும். குலதெய்வ வழிபாடு இல்லாத சமூகக்குழுவே உலகில் இல்லை எனலாம். குலதெய்வ வழிபாடுகள் ஆடம்பரம் இல்லாமல் எளிமையாக வணங்கக் கூடியவை. குடும்ப உறுப்பினர் போன்று உரிமையோடு அதனை எப்பொழுதும் வணங்கலாம். குடும்பத்திணை நோய் நொடிகளிலில் இருந்தும், துன்பத்திலிருந்தும் காத்து, குடும்ப உறவுகளை வழிநடத்திச் செல்வதாக அனைவராலும் நம்பப்படுவது. அந்தவகையில் அருள்மிகுஸ்ரீ கோணம்மாள் அம்மன் தெய்வ வரலாறும் திருவிழாக்களும் (கருப்பட்டி கிராமம்) என்ற தலைப்பிலான அவ்வாய்வுக் கட்டுரை தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் குலதெய்வமாக ஸ்ரீகோணம்மாள் என்றபெண் தெய்வத்தை வழிபடுவதையும், திருவிழாக்களையும், வழிபாட்டு முறைகளையும் குறிப்பிடுகிறது.

கருச் சொற்கள்: ஸ்ரீ கோணம்மாள் அம்மன், குலதெய்வம், வழிபாடு, சடங்குகள், வரலாறு.

முன்னுரை

இயற்கையின் ஆற்றலைக்கண்டு அஞ்சிய மனிதன் கடவுளை உருவாக்கி வணங்கினான். இக்கடவுளர் வழிபாடுகள் கிராமத்தெய்வங்கள், குலதெய்வங்கள், பெருந்தெய்வ வழிபாடுகள் என விரிவாக்கம் பெற்றன. கிராமத் தெய்வங்களும் குலதெய்வங்களும் சிறுதெய்வவழிபாடுகளாகும். இவை வேதங்கள் கூறும் கடவுளர்களோடு சிறிதும் தொடர்பில்லாதவை. இவற்றிற்கு பெரிய கட்டிடங்களோ, நேரந்தவறாத பூசனைகளோ, பெரிய விழாக்களோக் கிடையாது. இந்த சிறுதெய்வ வழிபாட்டிற்கு

நேர்மாறானது பெருந்தெய்வ வழிபாடாகும். இத்தெய்வங்கள் வேதக்கடவுளர்களோடு தொடர்புடையவை. பெரிய கட்டிடங்கள், அரசாங்கத்தின் நேரடிப்பார்வை, தினமும் ஐந்துகால பூசை, வழிபாட்டை நடத்துவதற்கு நிரந்தரப்பணியாளர்கள், வருமானத்திற்கு ஏற்றபடி, ஆண்டிற்கு சிலமுறை விழாக்கள் என்று மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிவது பெருந்தெய்வங்களாகும்.

அந்தவகையில் மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் அருகில் உள்ள, கருப்பட்டி கிராமத்தில் தெலுங்குமொழி பேசும் மக்களின் குலதெய்வமாகிய கோணம்மாள் பற்றி இக்கட்டுரை குறிப்பிடுகிறது. தெலுங்குமொழி பேசும் மக்கள் வாழும் பிரதேசமாகிய ஆந்திராவில் இருந்து, தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தெலுங்கு மக்களின் குலதெய்வமாகிய பிராமணப்பெண் தெய்வம் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரையாகும். சிறுதெய்வங்களின் வரலாறு, குலதெய்வங்கள், குலதெய்வத்தனின் துணைத்தெய்வங்கள், வழிபாடுகள் சடங்குகள், கோணம்மாள் தெய்வ வரலாறு, கோணம்மாள் கோயிலில் உள்ள துணைத்தெய்வங்கள், வழிபாடுகள், மற்றும் திருவிழாக்கள், கோவில் பற்றிய பின்னிணைப்புகள் போன்றவை இவ்வாய்வுக்கட்டுரையில் இடம் பெற்றுள்ளன.

சிறுதெய்வங்களின் வரலாறு

தமிழகத்தில் நாட்டார் தெய்வ வரலாற்றில் இரண்டு விதமான நிலைகளைக் காணமுடிகிறது. ஒன்று மனிதனாகப் பிறந்து வாழ்ந்து அருள்செய்யும் தெய்வங்கள். மற்றது ஏதேனும் காரணத்தினால் இறப்பவர்கள் தெய்வமாவது. கிராமத்தெய்வங்கள், குலதெய்வங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்யும் பொழுது, தனது இனத்திற்காகவோ, குலத்திற்காகவோ செய்யும் தியாகங்களால் அவர்கள் தெய்வமாக்கப் படுகின்றனர் என்பதை அறியமுடிகிறது. கருப்பணசாமி மதுரைவீரன் வரலாறு, காத்தவராயன் வரலாறு, நல்ல தங்காள் வரலாறு, மாசானியம்மன் வரலாறு ஆகிய நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களின் வரலாறு இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இத்தெய்வங்கள் நாட்டார் தெய்வங்கள், கிராம தெய்வங்கள், சிறு தெய்வங்கள் என்று பலவாறாக அழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் வழிபாட்டு முறைகளும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை. மதுரைவீரன் காத்தவராயன் போன்றோர் அரசனால் தண்டிக்கப்பட்டு இறந்து இறைநிலையடைந்தவர்கள். நல்லதங்காள் அவளது நல்லகுணத்திற்காக கடவுளாக்கப்பட்டாள்.

அக்கினியில் இறங்கித் தன் கற்புத்திறத்தை வெளிப்படுத்தியதால் சீதையும், அக்கினிக்

குண்டத்தில் இருந்து வெளிவந்ததால் திரௌபதியும் பத்தினித் தெய்வங்களாகினர். கண்ணகி கோவலன் இறந்த பிறகு தெய்வநிலையை அடைந்தாலும் அவள் உக்கிரமான தெய்வமாவேப் பார்க்கப்படுகிறாள். கண்ணகி வழிபாடே பிற்காலத்தில் மாரியம்மன் வழிபாடாக மாறியது என்று கூறப்படுகிறது. கோவலனைக் கொன்றதனால் பாண்டிய நாட்டில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகாலம் வறட்சி நிலவியதாகவும், அதற்காகப் பாண்டிய மன்னன் ஆயிரம் பொற்கொல்லர்களைப் பலியிட்டு வேள்வி செய்தான். அதற்குப்பின்பே மதுரையில் மழை பெய்ததாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. இன்றும் இத்தெய்வங்களின் பெயர்களை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பெரும்பாலும் சூட்டுவதில்லை.

குலதெய்வங்கள்

நாட்டார் தெய்வங்கள் பற்றிய பல ஆய்வுகள் சமீப காலங்களில் முன்னெடுக்கத் தொடங்கி இருக்கின்றன. நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல்கள், சிறு தெய்வங்களின் வரலாறு, குலதெய்வங்களின் வரலாறு போன்றவை ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இவ்ஆய்வுகள் சமூகப் பின்புலத்தையும் தெய்வ நம்பிக்கைப் பற்றிய சமயக்கோட்பாட்டையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

நாட்டார் தெய்வம், குல தெய்வங்கள் வரலாறு மற்றும் வழிபாடுகளால் வேறுபடுகின்றன. நாட்டார் தெய்வங்கள் அனைத்து சாதியினர் அல்லது குறிப்பிட்டசாதியினர் வழிபடுவதாக அமையும். ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் ஒரு குல தெய்வம் உண்டு. குலதெய்வம் குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பம் அல்லது சில குடும்பங்களுக்குச் சொந்தமானதாக இருக்கும். தெய்வ வழிபாடுகள், திருவிழாக்கள் உறுப்பினர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பிரமாண்டமாகவோ, சிறியதாகவோ நடைபெறும்.

வீட்டில் யாரேனும் துன்புற்றாலும் நோய்வாய்ப்பட்டாலும் குடும்ப தெய்வத்திற்கு முதலில் வேண்டுகல் வைத்து பூசை செய்வர். தன் குடும்பத்தில் பிறக்கும் பிள்ளைகளுக்கு குலதெய்வத்தின் பெயரை வைப்பர். தங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் காதணி விழா, திருமணவிழா போன்ற விழாக்கள் நடைபெறும் அழைப்பிதழ்களில் குலதெய்வத்தின் பெயரே முதலில் அச்சிடப்படும். 'குருவை மறந்தாலும் குலதெய்வத்தை மறவேன்', 'குலதெய்வத்தைக் கும்பிட்டுக் கும்மியடி' போன்ற வார்த்தைகள் குலதெய்வத்தின் சிறப்புகளைக் குறிப்பதாகும்.

குலதெய்வத்தில் துணைத் தெய்வங்கள்

நாட்டார் வரலாற்றில் குலதெய்வங்கள் பற்றிய ஆய்வு இனவரலாற்றின்

அடிப்படையாக அமைகிறது. குலதெய்வங்கள் பற்றிய ஆய்வு, அவை தெய்வங்களான வரலாற்றைத் தருகிறது. குலதெய்வத்திற்கு உதவி செய்தவர்கள் அல்லது அத்தெய்வத்தால் உயிர் பறிக்கப்பட்டவர்கள், அல்லது உறவுமுறை காரணமாக தெய்வமாக்கப்பட்டவர்கள் துணைத் தெய்வங்கள் காட்டப்படுகின்றன. கிராமங்களுக்குள் இருப்பவை பெண் தெய்வங்கள். ஊருக்கு வெளியில் இருப்பவை ஆண்தெய்வங்கள். ஊருக்கு வெளியே பாதுகாவலைச் செய்யும் ஆண்தெய்வங்கள் அண்ணன்முறை கொண்டவை. அதாவது நாட்டார் தெய்வங்கள் அண்ணன் தங்கை உறவுமுறை கொண்டதாகவே இருக்கின்றன. துணைத் தெய்வங்கள் பரிவாரத்தெய்வங்கள் எனப்பட்டனர். மேல் சொல்லப்பட்டவர்கள் தவிர, ஒவ்வொரு குலத்தெய்வங்களிலும் கருப்பசாமி, அய்யனார், வைரவர், ஏழுகன்னிமார் முதலிய தெய்வங்களும் துணைத்தெய்வங்களாக்கப் பட்டிருக்கின்றனர். துணைத்தெய்வங்கள் குலதெய்வத்தை வழிபடுவோருக்கு பாதுகாப்பையும், செழுமையையும் தருகின்றன. குலதெய்வம் சொல்ல நினைப்பதை துணைத்தெய்வங்களின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகின்றன.

வழிபாடுகள், சடங்குகள்

மனிதன் தான் வாழ்ந்த இடத்தில், தன்னைச் சுற்றியிருந்த அனைத்தையும் அடிமைப்படுத்தினான். இயற்கை ஒன்றே அவனை அடிமைப்படுத்தியிருந்தது. இயற்கை அவனை பயப்படுத்தியது. அந்த பயத்தின் அடிப்படையில் எழுந்ததே பக்தி, இறைநம்பிக்கை. கடவுள் என்ற ஒன்று நம்பப்பட்டு வேண்டுதல்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. தனக்காகவும், தன் குடும்பத்திற்காகவும், தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்காகவும் உயிர்தியாகம் செய்தவர்கள் கடவுளாகப் பார்க்கப்பட்டனர். சடலைமாடன் சாமி, காத்தவராயன், நல்லதங்காள், போன்றோர் கதைப்பாடல்களும் அதனையே வெளிப்படுத்துகின்றன.

நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள் மக்கள் பண்பாட்டோடு ஒட்டி உறவாடுபவை. மக்களின் வாழ்வியலின் அங்கமாக இருப்பவை. குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தைத் தெரிந்துகொள்ளவோ, அவ்வட்டார மக்களை இனங்காணவோ அடையாளங்களாக இருப்பவை நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களாகும் (1999) (து.சா.ப.52).

ஒரே சாதி, குலம், இனம் சார்ந்த மக்கள் ஒரே வகையானச் சடங்குகளைச் செய்வர். அதனையேக் காலம் காலமாகக் கடைபிடிப்பர். இந்தச் சடங்குகள், பல திசைகளிலும் சிதறிக்கிடக்கும் மக்களை ஓரிடத்தில் இணைத்து வைக்கிறது என்றும் குறிப்பிடலாம்.

குலதெய்வமும் வழிபாட்டிடங்களும்

குலதெய்வ வழிபாட்டில், அனைவருக்கும் குலதெய்வங்கள் ஓரிடத்தில் இருப்பதில்லை. குடும்பத்தினர் மட்டும் வழிபடும் தெய்வம் அல்லது சில குடும்பத்தினர் ஒன்றாகச் சேர்ந்து (பங்காளிகள் மட்டும்) வழிபடும் தெய்வம். ஒரே பெயருடைய தெய்வங்கள் சில இடங்களில் அதே பெயருடன் வழிபடுவதற்குக் காரணமாக சிலவற்றைக் கூறலாம்.

- குறிப்பிட்டக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள், தொடர்ந்து குலதெய்வ கோவிலுக்கு வரமுடியாத பொழுது, குலதெய்வத்தின் இருப்பிடத்திலிருந்து பிடிமண் கொண்டுசென்று தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் பீடம் அமைத்து வழிபடுவது.
- சில குடும்பத்தினர் சேர்ந்து ஒரு குலதெய்வத்தை வழிபடும்பொழுது முதல் உரிமையாருக்கு என்ற உரிமைச் சண்டைகளால் கோடாங்கி பார்த்து பிடிமண் எடுத்துச்சென்று தனது இருப்பிடத்தில் பீடம் அல்லது கோவில் அமைத்து வழிபடுவது.
- குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளால் கோடாங்கி அல்லது குறி பார்க்கும் பொழுது (சாமியாடி சொல்வது) முன்னோர் வணங்கிய தெய்வத்தை இன்றைய தலைமுறையினர் வழிபடத் தவறியதால் குடும்பத்திற்குள் பிரச்சினை என்று அருள் வாக்கு சொல்லும்பொழுது குலதெய்வத்திற்கு தங்கள் இருப்பிடங்களில் பீடம் அமைத்தல்.
- கனவில் தொடர்ந்து தோன்றும் தெய்வத்தை அமைதிப்படுத்தி வழிபாடு செய்வது அல்லது உடலில் அருள் வந்து, தன்னுள் குடி கொண்டிருக்கும் தெய்வத்தை சாந்திப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறும் பொழுதும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் குலதெய்வமாக நினைத்து பீடம் அமைப்பது.

இவை தவிர ஒரே மாதிரியானப் பெயருடைய தெய்வங்கள் பெரும்பாலான இடங்களில் வழிபடப்படுகிறது. அதற்கானக் காரணம் அவை ஊரைக்காப்பவை, மக்களைக்காப்பவை என்ற அடிப்படைக் கருத்தாகும். முனியாண்டி சாமி, கருப்பணசாமி, அய்யனார், பைரவர், மாரியம்மன், முத்தாலம்மன், காளியம்மன் மாகாளியம்மன், உச்சினி மாகாளியம்மன் போன்ற தெய்வங்கள் கிராமங்களில் பரவலாகக் காணப்படும் தெய்வங்களாகும்.

தீப்பாய்தல் அல்லது சதி ஏறுதல்

சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் இந்தியச் சமூகம் முழுதும் இருந்தது. சதி என்பது கணவன் இறந்தவுடன் அவனது சிதைத்தீயில் இறங்கி உயிரை மாய்த்துக்கொள்வது.

வட இந்தியாவில் அந்நியர்களின் படையெடுப்பு அதிகமாக இருந்த காலகட்டத்தில் கணவனை இழந்தவர்களும் திருமணமாகாத இளம்பெண்களும் பகைவர்களின் கைகளில் சிக்காமல் இருப்பதற்காக சிதைமூட்டி தங்களை மாய்த்துக்கொண்டனர். தமிழ்ச்சமூகத்தில் கணவன் இறந்தவுடன் சொர்க்கம் சென்ற அவனை வரவேற்க காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தனது கணவனின் மார்பை பிற பெண்கள் தழுவிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும் பெண்கள் இறந்த கணவனின் உடலோடு தங்களையும் மாய்த்துக்கொண்டனர். புறநாநூற்றுப் பாடல் ஒன்று பூதப்பாண்டியன் மனைவியாகிய கோப்பெரும்பெண்டு பூதப்பாண்டியன் இறந்தபொழுது அவனது சிதையில் இறங்கி உயிர் நீத்தாள் என்பதைக் கூறுகிறது. மன்னன் மனைவியாகி கோப்பெரும்பெண்டு தீப்பாயச்செல்லும்பொழுது அவளை வேண்டாம் என்றுத் தடுக்கின்றனர். அப்பொழுது அவள்

பெரியோர்களே கணவன் இறந்தவுடன் அவனோடு போ என்று சொல்லாமல் தடுக்கும் செயல் புரிபவர்களே, கணவனை இழந்தப்பெண் வெள்ளரிக்காய் விதை போல, நெய் இல்லாத சோறு,எள்ளுத் துவையல், புளி கூட்டி சமைத்த வேளஇலை ஆகியவற்றை உண்ண வேண்டும். பாய் இல்லாமல் வெறும் கல் தரையில் படுக்க வேண்டும். கைம்மை நோன்பு ஏற்கும் பெண் என்று என்னை நினைத்து விட்டீர்களா? உங்களுக்கு வேண்டுமானால் மரணப்படுக்கை துன்பமாக இருக்கலாம். என் கணவன் இறந்துவிட்டான். அந்த சிதைத்தீயே எனக்கு தாமரைக்குளம் போல குளிர்ச்சி தரும்” (புற.246)²

என்று அரசியாகிய கோப்பெரும்பெண்டு கூறியது. அரசியாகிய கோப்பெரும்பெண்டுக்கே இந்த நிலை என்றால் சாதாரணப் பெண்களைப் பற்றிச் சொல்லவே வேண்டாம் என்பது இன்றைய பெண்ணியலாளர்கள் கருத்தாகும். கணவனோடு சதி ஏறும் பெண்கள் தெய்வமாக்கப்பட்டனர். ஆண்கள் போர்க்களத்தில் இறந்தால் நடுகல் வைத்து வழிபடுவதும், கருவுற்றப் பெண்கள் இறந்தால் சுமைதாங்கிக்கல் நடுவதும், கணவன் இறந்ததும் அவனது சிதையில் மனைவி தீப்பாய்ந்தால் கற்புத்தெய்வமாக வழிபடுவதும் தமிழர்களின் வழக்கமாக இருந்துள்ளது.

தெலுங்கு நாட்டார் காப்பியங்களை வேள்சேறு நாராயண ராவ்(Velcheru Narayana Rao) எடுத்துரைக்கும் சில கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு போர்க்காப்பியங்கள் (Martial epic), தியாகக் காப்பியங்கள் (Sacrificial epic) என்று

இரண்டாகப் பிரிப்பர். போரில் வீரத்துடன் உயிர் துறக்கும் ஆண் வீரர்களை மையமாகக்கொண்ட காப்பியங்களைப் போர்க் காப்பியங்கள் என்றும் தங்களைத் தீயில் எரித்துக் கொள்ளும் பெண்டிரை மையமாகக் கொண்டவற்றைத் தியாகக் காப்பியங்கள் என்றும் அவர் பிரிக்கிறார் (1986: 134)” (து.சா.ப.58)³

தீப்பாய்ந்து உயிர் துறத்தல் என்பது பெண்களுக்கு தெய்வநிலை என்று சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ கோணம்மாள் வரலாறு

இயற்கை வழிபாட்டிற்கு அடுத்த நிலையில் தோன்றிய வழிபாடுகளில் முதன்மையானது தாய்த்தெய்வ வழிபாடாகும். உலகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு இருந்ததாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். பழங்கால எகிப்தில் பெண்களுக்கும் அரசரிமை வழங்கப்பட்டது என்பதற்கு அரசி கிளியோபாட்ரா சாட்சி.

தாய்த்தெய்வ வழிபாடு மனிதசமூக வழிபாடு என்பதை அறியமுடியும் இந்தியாவில் மாநிலங்கள், மொழிவாரி மாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்படாத போது ஆந்திரா தமிழகத்தின் பகுதியாகவே கருதப்பட்டது. அன்னியர்களின் ஆட்சியில் பிடிபட்டிருந்த காலம் அது. அக்காலத்தில் தெலுங்குமொழி பேசும் மக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த நிலப்பகுதியாகிய ஆந்திரமாநிலத்தில் வேதியர் குடும்பத்தைச் சார்ந்த அதாவது, பிராமண சமூகத்தைச் சார்ந்த, ஒரு குடும்பம் சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்து வந்தது. அக்குடும்பத்தில் ஒரு பெண்குழந்தை பிறந்தது. பிற்காலத்தில் அக்குழந்தை தெய்வப்பிறப்பெய்தும் என்பது தெரியாமல் அக்குழந்தையை வளர்த்து வந்தனர். அக்கால சமூக வழக்கப்படி அக்குழந்தைக்கு திருமணம் செய்து வைக்க அக்குடும்பத்தின் பெரியவர்கள் முடிவுசெய்தனர். பால்யத்திருமணம் என்பது இந்திய பண்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக பழங்காலம் முதலே கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. “சிலப்பதிகாரத்தில் திருமணத்தின்போது கோவலனுக்கு பதினாறு வயது, கண்ணகிக்கு பன்னிரண்டு வயது,” (புகார்.ம.வா.காதை. 34-35)⁴ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றாத,

முத்துடைத் தாம் நிரை தாழ்ந்த பந்தற் கீழ்,

மைத்தனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்து, என்னைக்

கைத்தலம் பற்றக் கனாக் கண்டேன் தோழி

நான் (நாச்.தி 21-24)⁵

என்று ஆண்டாள் திருமாலை அடையக் கணாக்கண்டது போல், சந்தின் ரோகினியுடன் கூடிய ஒரு நல்லநாளில் இளம்பிராய பிராமணப் பெண்ணுக்கும் பெற்றோர் தேர்ந்தெடுத்திருந்த நல்ல மணாளனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது. வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே என்ற மரபுப்படி மணாளனாகப்பட்டவர் தேசத்தைக் காப்பதற்கு பட்டாளத்திற்குச் செல்கிறார். சென்ற சிறிது காலத்தில் அவர் பட்டாளத்தில் உயிர் நீத்தார் என்கிற செய்தி அக்குடும்பத்தை வந்தடைகிறது. மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்த அக்குடும்பத்திற்கு இந்தச் செய்தி பேரிடியாக விழுகிறது.

இளம் வயதில் கணவனை இழந்து கைம்பெண்ணாக வாழ விருப்பமில்லாததாலும், தன் கற்பைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் அந்த பிராமணப்பெண் தீப்பாய்ந்து தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அதன்படி தன் வீட்டார்க்குத் தெரியாமல் அக்கினி வளர்த்து அதில் இறங்கினார். அந்தப்பிராமணப்பெண் ஒரு நாய் வளர்த்தார். அந்த நாய் அவர்மீது மிகுந்த பாசத்துடன் இருக்கும். அவர் அக்கினியில் இறங்கியதைக் கண்டதும் நாய் வருத்தத்துடன் தனியாக வீடு வந்து சேர்ந்தது. வீட்டிற்குத் தனியாக வந்த நாய் வருத்தத்துடன் அலைவதைக் கண்ட குடும்பத்தினர் நாய் சென்றவழியில் பார்த்தபொழுது அவர் தீப்பாய்ந்த இடத்தில் சாம்பல் மீது பூ மலர்ந்திருந்தது. அவர் அணிந்திருந்த வளையல், காதோலை கருகமணி, சிவப்புநிறச்சேலை அப்படியே இருந்தது. தங்களது மகள் சுமங்கலியாக இறந்த காரணத்தால், அவரது குடும்பத்தினர் அதனை அப்படியே எடுத்து வீட்டுக்குக் கொண்டு வந்து ஒரு பெட்டியில் வைத்து, தாங்கள் இருந்த காலம் வரை வீட்டில் பயபக்தியோடு பூசை செய்து வழிபட்டு வந்தனர். சில காலம் கழித்து அவர்களால் பூசையைத் தொடர முடியாததால், வேறு வழியின்றி தங்கள் பெண்ணை நினைத்து வணங்கி, அவளது நினைவாக வழிபட்டு வந்த பொருட்களை ஒரு பெட்டியில் வைத்து ஆற்றில் விட்டனர்.

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் வட்டம், கருப்பட்டி கிராமத்தைச் சார்ந்த, தெலுங்கு பேசும் நாயுடு சமூகத்தைச் சார்ந்த அண்ணன் தம்பிகள் ஏழு பேர் மாடு வாங்குவதற்காக ஒன்றாக, திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள மணப்பாறைக்குச் சென்றுள்ளனர். காவிரியாற்றின் கரையில் குளிப்பதற்காகப் படித்துறையில் இறங்கிய பொழுது அவர்களின் கைகளில் ஆற்றில் விடப்பட்ட பெட்டியானது தட்டுப்பட்டது. மாடுவாங்குவதற்காக ஊர்விட்டு ஊர் வந்த அவர்கள் செய்வதறியாது திகைத்து பிறகு தங்களோடு அந்தப்பெட்டியையும் எடுத்துத் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைத்தனர். பிறகு ஒரு வழியாக மாடுகளை

வாங்கிக்கொண்டு, தாங்கள் காவிரியில் கண்டெடுத்த பெட்டியையும் தூக்கிக்கொண்டு ஊர்திரும்பினர்.

போக்குவரத்து வசதியில்லாத அந்தக்காலத்தில் ஒன்று நடந்து போகவேண்டும். இல்லையென்றால் மாட்டுவண்டியில் போகவேண்டும். மாடு வாங்கப்போனால் நடந்துதான் வரவேண்டும். தொலைதூரம் என்பதால் மாடுகளை ஆசுவாசப்படுத்தி அழைத்து வரவேண்டும். அப்படி இந்த அண்ணன் தம்பி ஏழுபேரும் நடைபயணமாக மாடுகளை அழைத்து வருகின்றனர். அப்படி வரும்பொழுது திண்டுக்கலுக்கு அருகில் உள்ள ஜம்புலிபட்டி என்ற ஊரில் ஒரு மரத்தின் அடியில் காவிரியாற்றில் கண்டெடுத்த பெட்டியை இறக்கி வைத்தனர், மாடுகளை அருகில் உள்ள மரங்களில் கட்டிவைத்து ஆசுவாசப்படுத்தினர்.

பக்கத்தில் இருந்த ஊருண்ணியில் அமர்ந்து உணவருந்திவிட்டு ஓய்வெடுத்தனர். மீண்டும் ஊருக்குப் புறப்படுவதற்காகத் தயார் செய்து கொண்டு, கீழே இறக்கிவைத்தப் பெட்டியைத் தூக்கும்பொழுது அந்தப்பெட்டியை அந்த இடத்தில் இருந்து எடுக்க முடியவில்லை. அந்தப்பெட்டிக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதும் அவர்களுக்குத் தெரியாது. அண்ணன் தம்பிகள் கலக்கம் கொண்டி அங்கேயே மீண்டும் ஓய்வெடுத்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது அவர்களின் கனவில் ஸ்ரீகோணம்மாள் அன்னை மீனாட்சி சிறுபிள்ளை வடிவத்தில் மன்னர் திருமலை நாயக்கருக்கு காட்சி தந்தது போல், அண்ணன் தம்பிகளுக்கு காட்சி தந்து “தான் இங்கேயேத் தங்குவதாகவும், தனக்குத் துணையாக சப்தகன்னிகள் இருப்பதாகவும், விளையாடுவதற்கு தங்கைகள் இருக்கிறார்கள் என்றும், தன்னை நினைத்து வருடம் ஒரு முறை வணங்கிவிட்டுச் செல்லவேண்டுமென்றும், அவர்கள் குடும்பத்தாரை நல்ல முறையில் காப்பதாகவும்” அசரீரி ஒலித்தது. அதன்பின்பு அண்ணன் தம்பி ஏழுபேரும் தாங்கள் சுமந்து வந்தது தெய்வம் என்பதை அறிந்து வணங்கி வழிபட்டு திரும்பினர். ஊர் திரும்பிய அவர்களில் ஒருவர் ஸ்ரீரங்கம் – கோயில் கோட்டை வாசல் வழியாகச் சென்று விட்டார். மற்றொருவர் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் சென்று விட்டார். மற்றவர்கள் மதுரை வந்தடைந்தனர். இவ்வாறு அண்ணன் தம்பிகள் ஏழு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு திசையாகப் பிரிந்து சென்றனர். தமிழகத்தில் ஸ்ரீகோணம்மாளைக் குலதெய்வமாகக் கொண்ட ஒரு சில இடத்தை கருப்பட்டியில் உள்ள ஸ்ரீகோணம்மாளை வணங்கும் சேவார்த்திகள் கண்டுள்ளனர். கோவை, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே ஆத்தூர், தருமபுரி ஆகிய ஊர்கள் அவற்றில் சில.

கோயிலும் சமுதாயமும்

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகில் உள்ள கருப்பட்டி கிராமத்தில் பலிஜர்குல, ராமிநாயடு வகையறா, தெலுங்கு பேசும் வடுகர் இனமக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையில்லாமல் பங்காளிகள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை சச்சரவுடன் இருந்துள்ளனர். இதனைக்கண்ட திருவாளர் சுந்தரராஜன் வருத்தமடைந்து, தன் இன மக்கள் இப்படி ஒற்றுமையில்லாமல், சண்டை சச்சரவுடன் இருப்பது ஏதோ தெய்வ குற்றம் என்று கருதினார். அதனால் தன் வீட்டில் இருந்த பெரியவர்களின் ஆலோசனைப்படி உறவினர்கள் அதிகம் வசித்துவந்த பெரியகுளம் என்ற ஊருக்குச் சென்று கோடாங்கி ஒருவரைப் பார்த்து காரணம் கண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டார். அவரது பெயர் லட்சுமணன். கோடாங்கியும் தெய்வ அருள் வந்து குறி சொல்லியுள்ளார். “உங்களுக்கு குலதெய்வமாகப் பெண் தெய்வம் உண்டு. அந்ததெய்வம் அக்கினியில் இறங்கிய தெய்வம். இவர்களின் முன்னோர் வீட்டில் தீப்பாய்ந்த பெண் தெய்வம் இருப்பதாகவும், அத்தெய்வத்தை வணங்காமல் கை விட்டதால் சோதனைகள் வருவதாகக் கூறியுள்ளார். குலதெய்வம் எது? எந்த திசையில் இருக்கிறது என்பதையும் கேட்டுக்கொண்ட திரு.சுந்தரராஜன் நாயுடு என்பவர் கருப்பட்டியில் உள்ள தன் பங்காளிகள் அனைவரையும் அழைத்து நாம் ஒற்றுமையுடன் நம் குலதெய்வத்தை வணங்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதற்குப் பங்காளிகள் அனைவரும் சம்மதம் தெரிவித்தனர். குலதெய்வத்தை அவர்கள் கண்டு பிடிக்கும் ஆயத்தப்பணிகளில் ஈடுபட்டார். அதற்கு முன்பாக கருப்பட்டி கிராமத்தில் குலதெய்வத்திற்காக ஒரு சிறிய வீடு வாங்கப்பட்டது. அந்த கோயில் வீட்டில் அழகர் மலையான், ஏழுமலையான், ஸ்ரீ கோணம்மாள், காவலுக்கு கருப்பணசாமியை எழுந்தருளச் செய்தனர்.

குலதெய்வத்தைக் கண்டுபிடித்தல்

குலதெய்வம் எது என்று தெரியாத நிலையில் திரு லட்சுமணன் கோடாங்கி என்பரை அழைத்து குறிகேட்டுள்ளனர். அவரும் கடவுளை வருந்திப் பாட்டுப்பாடி அழைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழித்து திண்டுக்கல் கிழக்கே அத்தி மரம், அதனருகில் ஊரணி, ஏழு கன்னிமார் சிலை ஆகியவற்றை அடையாளமாகக் கூறி அங்குதான் உங்கள் குலதெய்வமாகிய கோணம்மாள் இருக்கிறது என்று அருள் வாக்கு கூறியுள்ளார். அருள் வாக்கிற்கு முன்புவரை அவர்களது குல தெய்வம் கோணம்மாள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. அதன்பிறகு அதாவது 1954 இல் கருப்பட்டியில் இருந்த பங்காளிகள் அனைவரும், அவர் சொன்ன ஊரில், சொன்ன இடத்திற்கு, குலதெய்வத்தைத் தேடிச் சென்றனர். அங்கு சில நாள் தேடலுக்குப்பிறகு

திண்டுக்கல் அருகே ஜம்புலிப்பட்டியில் கோடாங்கி லட்சுமணன் சொன்னதுபோல் ஊருண்ணி, அத்திமரம், ஏழு கன்னிமார் சிலை ஆகியவற்றை அடையாளமாகக் கொண்டு, குலதெய்வம் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டு கொண்டனர். பிறகு கோயில் இருக்கும் இடத்தைச் சுற்றிப் பதினெட்டு கல் நட்டு எல்லை அமைத்தனர். கோணம்மாள் தெய்வத்திற்கு மேடை அமைத்தனர். கருப்பணசாமிக்கு கல்லில் விளக்குத் தண்டு அமைத்தனர். ஜம்புலியப்பட்டி கிராமத்தில் இருந்த தேவர் ஒருவரும், கணக்குப்பிள்ளை ஒருவரும் கோயில் அமைப்பதற்கான நிலத்தை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தனர். 1954 க்குப்பிறகு ஒரு வருடம் சின்னகும்பிடு, ஒரு வருடம் பெரியகும்பிடு என்று தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்தனர். அப்படி ஒவ்வொரு வருடமும் வழிபாடு நடத்தப்படும் பொழுது நிரந்தரமாக கோயிலை ஏற்படுத்துத்திக்கொள்ள கோவிலுக்கான நிலத்தை ஏற்பாடு செய்து தந்த அந்தக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த தேவர் மற்றும் அந்த ஊர் கணக்குப்பிள்ளைக்கும் சிறப்பு மரியாதை செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது.

கோயிலின் அமைப்பு (ஜம்புலியப்பட்டி)

முகப்பு

அய்யா பீடம்

எழுபது ஆண்டுகள்(70) பழமையான அத்திமரம்

கோயிலின் அமைப்பு

ஸ்ரீ கோணம்மாள் குலதெய்வத்திற்கு கருப்பட்டியில் இருப்பிடம் அதாவது கோயில்வீடு உருவாக்கப்பட்டது. முதலில் சாதாரண ஓடு வேயப்பட்டு பிற்காலத்தில் கான்கிரீட் மேற்கூரை உருவாக்கப்பட்டது. திண்டுக்கல் கிழக்கே ஜம்புலிபட்டி கிராமத்தில் கற்கலால் பீடம் அமைக்கப்பட்டது. பல ஆண்டுகள் மேற்கூரையின்றி இருந்தது. தற்பொழுது பங்காளிகளின் முயற்சியால் கோயில் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வழிபாடும் திருவிழாவும்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை முதல் நாள் அதாவது (உத்திராயனம்) சூரியனது கதிர்கள் தெற்குப்புறமாகத் தொடங்கும் நாளில் பெரியகும்பிடு வழிபாடு தொடங்கப்படும். ஸ்ரீ கோணம்மாளாக வயதுக்கு வராத பெண்பிள்ளை தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். பங்காளிகள் வீட்டில் இருக்கும் வயதிற்கு வராதப் பெண்பிள்ளைகள் அனைவரையும் கருப்பட்டி சாமி வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து கோடாங்கி அடிக்கப்படும். அப்பொழுது அம்மனின் அருள் எந்தப்பெண்குழந்தை மீது இறங்கி, அருள் வாக்கு தருகிறதோ அந்தக் குழந்தை வயதுக்கு வரும்வரை, ஸ்ரீகோணம்மாளாகக் கருதப்படுவார். அவருக்கு முறம், கிலுகிலுப்பை கொடுக்கப்படும்.

மார்கழி மாதம் முழுவதும் விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படும். மார்கழிக் கடைசி வாரத்தில் அழகர்கோயிலுக்கு சாமியாடிகள் சென்று தீர்த்தமாடி, தீர்த்தம் கொண்டு வருவார்கள். இதற்கு முன்பாகவே கருப்பட்டி கோயில் வீடு, திண்டுக்கல் கிழக்கே ஜம்புலிப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள பீடமும் தூண்களும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு சுண்ணாம்பும், காவியும் அடிக்கப்படும். கோயிலில் மஞ்சள் காப்பு கட்டப்படும். ஜம்புலிப்பட்டிக்கு கிளம்புவதற்கு முன்பு கருப்பட்டி கோயில் வீட்டில் பூசைகள் செய்யப்படும். சிவந்த நிறத்தில் அதாவது சித்தபீஜ்சாலு (தெலுங்கு மொழியில் புளியங்கொட்டை) நிறத்தில் சேலை நெய்வதற்கு திண்டுக்கல்லில் நெசவாளரிடம் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து பணம் கொடுக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதம் நடைபெறும் பெரியகும்பிடு நடப்பதற்கு முன் மார்கழி மாதம் முழுவதும் விரதம் மேற்கொள்ளுவர். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக கருப்பட்டியில் உள்ள சாமி வீட்டில் குலதெய்வமாகிய ஸ்ரீ கோணம்மாளை வழிபடுவதற்காக பொங்களுக்கு முதல் நாள், அதாவது போகிப் பண்டிகையன்று கருப்பட்டியில் இருந்து சேவார்த்திகளாகிய பங்காளிகள் கூட்டம் மேளதாளம் முழங்க, திண்டுக்கல்லுக்கு அருகில் உள்ள ஜம்புலிப்பட்டிக்கு சென்றுவிடுவர். கருப்பட்டியில் இருந்து புறப்படும் பொழுது அம்மன் பெட்டியை, அழகர்மலையான் சுவாமி தூக்கி வருவார். கோணம்மாளாகக் கருதப்படும் சிறுமி கைகளில் முறம், கிலுகிலுப்பை ஏந்தி வருவார். அழகர் கோயிலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தீர்த்தம் உடன் கொண்டு செல்லப்படும். போகியன்று இரவு ஜம்புலிப்பட்டியில் இரவு தங்கிவிடுவர். அதற்கு முன்பாகவே கோயிலில் பந்தல் போடப்பட்டு அலங்காரம் செய்யப்படும். பொங்கலன்று காலை சேவார்த்திகள் அனைவரும் குளித்து தயார்செய்துகொண்டு கோயிலுக்கு அருகில்

உள்ள தீர்த்தக்கிணரு செல்வர். தீர்த்தக்கிணருக்குச் சென்று அம்மன் பெட்டி, கருபணசாமியின் வேல்கம்பு, அருவா ஆகியவற்றை நீராட்டி, திருமஞ்சனம் செய்து, கஸ்தூரி, கோரோசனை, புனுகு, ஜவ்வாது தடவி அதனை பயபக்தியோடு கோவிலுக்கு கொண்டு வருவர். அம்மன் பெட்டியை அழகர்மலையான் சாமியாடுபவர் தூக்கிவருவார். கருப்பணசாமி தனது ஆயுதங்களுடன் அருளேறப்பெற்று ஆடிவருவார்.

ஸ்ரீகோணம்மாள் இருக்கும் பீடம் வந்ததும் சித்தபீஜ்சாலு நிறத்தில் ஏற்கனவே நெசவாளரிடம் நெய்யச் சொல்லியிருந்த சிவந்த ஆடையை (புளியங்கொட்டை நிறம்) நெசவாளர் கொண்டுவந்து கொடுப்பார். அம்மன் பெட்டியில் சேலை வைக்கப்பட்டு அதில் பச்சைவளையல், பூசுமஞ்சள், காதோலை கருகமணி வைக்கப்படும். பீடம், சாமிமரம், ஐயா, கருப்பணசாமி இருக்கும் இடங்களில் கரும்புப் பந்தல் போடப்படும். கோவிலில் எல்லைத் தெய்வங்களாக நிற்கும் பதினெட்டு தூண்களிலும் கரும்பு கட்டப்படும். ஐயாவிற்கும், கருப்பணசாமிக்கும் வாங்கிவரப்பட்ட புதுத்துணிகள் பீடத்தில் வைக்கப்படும். அம்மனுக்கு வெள்ளைப்பூவும் மற்ற பரிகாரத்தெய்வங்களுக்கு மாலைகளும் சார்த்தப்படும். அழகர் கோவிலில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட தீர்த்தம் கோயிலைச் சுற்றியும், சேவார்த்திகள் மீதும் தெளிக்கப்படும். அதன்பின்பு மாவிலைத் தோரணம், மஞ்சள் காப்பு கட்டப்படும். தீர்த்தக்கிணற்றில் இருந்து அம்மன் பெட்டியுடன் வரும் சாமியாடிகளை கோவிலில் இருக்கும் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பார்கள்.

தலைமைப்பூசாரி குடும்பத்து சுமங்கலிப் பெண்கள் பொங்கல் வைப்பார்கள். மூத்த சுமங்கலிகள் துணைப்பொங்களாகப் பால்பொங்கல் வைப்பார்கள். அட்சதை, போகு கயிறு (மஞ்சள் கயிறு) பங்காளிகளுக்கு மாலை, மரியாதை செய்யப்படும். குலதெய்வத்தையும், கோயில் இருப்பிடத்தையும் கண்டெடுத்த பெரிய பூசாரி (கோவிந்தராஜன் – சொந்தராஜன் – பார்த்தசாரதி) வீட்டார்க்கு மட்டும் வழிவழியாக வஸ்திரம் சார்த்தி மரியாதை செய்யப்படும். அனைவர் முன்னிலையிலும் கோவிந்தா கோசம் எழுப்பி அருள் இறக்கப்படும். சேவார்த்திகள் அனைவரும் தங்கள் குலதெய்வத்திடம் அருள் வாக்கு கேட்பார்கள். அருள் சொல்லி முடித்ததும் திருநீரிட்டு சாமியாடிகளை சாந்தப்படுத்துவார்கள். ஜம்புலியப்பட்டியில் உள்ள பிள்ளையார் கோயில், ஏழுகன்னிமார் கோயிலில் சிதறுகாய் (தேங்காய்) போடப்படும். ஸ்ரீ கோணம்மாளுக்கு படைக்கப்பட்ட சிவப்புநிற வளையல்கள், மஞ்சள் குங்குமம், காதோலை கருகமணி ஆகியவற்றை ஒரு மஞ்சள் துணியில் முடிந்து ஆற்றில் விட்டுவிடுவார்.

பொங்களுக்கு மறுநாள் மீண்டும் அம்மனை வணங்கி கருப்பட்டி கிராமத்திற்குத் திரும்புவார்கள். கோயிலில் கட்டப்பட்ட காப்புகள் கழட்டப்படும். கழட்டப்பட்ட மஞ்சள் காப்பு பால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரத்தில் போடப்பட்டு பிறகு ஆற்றில் விடப்படும். மூன்றாம் நாள் வழிபாடு மறுபல்லியம் எனப்படும். அன்று கோயிலில் தீபாராதனை மற்றும் பூசைகள் செய்து அம்மன் பெட்டியை ஊஞ்சலில் வைத்து விடுவார்கள்.

ஆடிமாதம் பதினெட்டாம் நாள் பங்காளிகள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் அழகர்கோயில் சென்று கருப்பணசாமிக்கு கிடா வெட்டி பூசை செய்வார்கள்.

ஸ்ரீ கோணம்மாள் அம்மனுக்கு பெரிய கும்பிடுக்கு மட்டும் எடுக்கப்படும் சேலைகள் பெட்டிக்குள்ளேயே வைக்கப்படும். அவற்றில் நான்கு (4) சேலைகள் சேர்ந்தபின், அதனை திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் காவிரி ஆற்றில் நீரில் விட்டு விடுவர். நீரில் விடப்படும் சேலைகள் பிறர் உடுத்த முடியாதவாறு சிறுசிறு துண்டுகளாக்கிவிடுவர். எந்த காவிரி ஆற்றில் அம்மனைக் கண்டு எடுத்தனரோ அங்கு அம்மனின் சேலை கரைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக ஸ்ரீகோணம்மாள் குலதெய்வ வழிபாடு காலம்காலமாக நடைபெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது. ஸ்ரீ கோணம்மாளும் தன்னை நினைத்து வணங்கி வரும் கருப்பட்டி பலிஜா சமூக மக்களைத் தன் பிள்ளைபோல் காத்து, அவர்களின் மனக்குறைகளைப் போக்கிவருகிறாள்.

முடிவுரை

குலதெய்வவழிபாடு இந்திய மக்களின் வாழ்வில் மிக இன்றியமையாத வழிபாடாக அமைகிறது. அந்த வகையில் தெலுங்குமொழி பேசும் மக்களான பலிஜாநாயுடு கமுதாயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோணம்மாள் தெய்வத்தை குலதெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர். தன் குடும்பத்தில் பிறக்கும் பிள்ளைகளுக்கு குலதெய்வத்தின் பெயரை வைத்தால் அந்தக் குழந்தையை அழைக்கும்போது தெய்வத்தை நினைக்கவும், குழந்தை நோய் இல்லாமல் வளமாக வாழவும் அந்தக் குலதெய்வம் துணையிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையையும் அறியமுடிகிறது. பலிஜா நாயுடு இனமக்கள் ஸ்ரீகோணம்மாளை தங்களின் பெண்பிள்ளையாகப் பார்ப்பதையும் அறியமுடிகிறது.

உடன்கட்டை ஏறுதல் என்னும் வழக்கத்தினால் தீப்பாய்ந்து தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட பிராமணப்பெண்ணின் உடல் மட்டும் எரிந்து , அந்த சாம்பலின் மீது பூ மலர்ந்திருந்தது. ஆனால் அவர் அணிந்திருந்த வளையல்,காதோலை கருகமணி, சிவப்புநிறச்சேலை எரியாது இருந்ததால், அவற்றைப் பெட்டியில்வைத்து வழிபட்டு வந்தனர்

என்ற செய்தி ஸ்ரீ கோணம்மாள் என்ற பெண் தெய்வநிலை ஏறப்பெற்றாள் என்பதை உணர்த்துகிறது. ஸ்ரீ கோணம்மாளை நினைத்து வணங்கி வந்த பொருள்கள் அடங்கிய பெட்டியை, பலிஜாநாயுடு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் காவிரி ஆற்றிலிருந்து கொண்டுவந்து ஜம்புலிப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் வைத்துவிட்டு மறுபடி தூக்க முடியாத காரணத்தினால் கோணம்மாள் தெய்வமாக வணங்கப்படுகிறாள். கோணம்மாள் பயன்படுத்திய பொருள்கள் அடங்கிய பெட்டியைக்கொண்டு வந்த அண்ணன் தம்பிகள் ஏழுபேரில் மதுரைக்கு அருகில் வசிப்பவர்கள் வணங்கும் கோணம்மாள் தெய்வத்தின் வழிபாட்டுமுறைகள் மட்டுமே இதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

குலதெய்வ வழிபாட்டில் அவரவர் முன்னோர் மரபைப் பின்பற்றி வருதல் இயல்பானது. பலிஜாநாயுடு சமுதாயத்தைச் சார்ந்த ஒரு குடும்பப் பங்காளிகள் இணைந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதம் நடைபெறும் வகையில் விழா கொண்டாடி வருகின்றனர். ஒரே மாதிரியான வழிபாட்டுமுறை எல்லா கோவில்களிலும் இருப்பதில்லை. அதனடிப்படையில். அதனடிப்படையில் ஸ்ரீ கோணம்மாள் கோவிலுக்கென்று தனித்த வழிபாட்டு முறைகளைப்பின்பற்றி வருகின்றனர். சான்றாக தலைமைப்பூசாரி குடும்பத்து சுமங்கலிப்பெண்கள் பொங்கல் வைப்பதும், மூத்த சுமங்கலிப்பெண்கள் துணைப்பொங்கல் வைப்பது, பங்காளிகளுக்கு மாலை மாரியாதை செய்தல், கோயில் இருப்பிடத்தைக் கூரிய பெரிய பூசாரி கோவிந்தராஜன் – செளந்தரராஜன் – பார்த்தசாரதி வீட்டார்க்கு மட்டும் வழிவழியாக வஸ்திரம் சார்த்தி மரியாதை செய்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் தனித்தன்மை கொண்டதாக அமைந்துள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] முனைவர் ந.இராமச்சந்திரன். துடியான சாமிகள், வில்லுப்பாட்டும் சமூகச் சிக்கல்களும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஷஸ், சென்னை – 600098, 2015.
- [2] பேரா. உ. கஸ்தூரி காந்தி. அருள்மிகு புல்வாய் நாயகி அம்மன் வரலாறும் திருக்கோயில் சிறப்பு. வாஸ்கோட்டை பதிப்பகம், மதுரை, 2020.
- [3] பேரா. சு.சக்திவேல். நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை – 600108, 2001.
- [4] யாழ்.சு.சந்திரா. தொன்மவியல் கட்டுரைகள். பல்கலைக்கழக மாந்யக் குழு, நியூ டெல்லி.

- [5] புலவர். அ. சின்னன் ஐயா, பாப்பாபட்டி ஒச்சாண்டம்மன் கோவிலும் ஆச்சி ஆண்டாயின் அருள்வாக்கும். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை – 600083, 2017.
- [6] சிலப்பதிகாரம். கௌரா புத்தகமையம்,ராக்கின்ஸ் சாலை, திருச்சி - 620001, 2017.
- [7] பேரா. தொ.பரமசிவம். பண்பாட்டு அசைவுகள். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோயில் – 629001.
- [8] பேரா. தொ.பரமசிவம். மஞ்சள் மகிமை. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோயில் - 629001.
- [9] பேரா. தொ.பரமசிவம். தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும். நியூ செஞ்சரி புக்கவுஸ், மதுரை.
- [10] டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர். புறநானூறு மூலமும் உரையும். சென்னை - 600090, 2014.
- [11] நா.வானமாமலை. தமிழர் நாட்டுப் புறப்பாடல்கள். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சென்னை – 600098, 2006.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.